

A POLARIZAÇÃO POLÍTICA NO BRASIL:

UMA ANÁLISE HISTÓRICA DAS DIVISÕES IDEOLÓGICAS E SUA RELAÇÃO COM O BOLSONARISMO

Raul Guilherme Macedo Silva¹

RESUMO

A polarização política no Brasil é um fenômeno que vem se intensificando nos últimos anos, sobretudo com o surgimento do bolsonarismo. Este artigo tem como objetivo realizar uma análise histórica das divisões ideológicas que permeiam a política brasileira e sua relação com o bolsonarismo. Para isso, foram utilizadas fontes bibliográficas, artigos de periódicos, reportagens e entrevistas com especialistas no tema. A partir da pesquisa realizada, é possível observar que a polarização política no Brasil não é um fenômeno novo e que sua relação com o bolsonarismo se dá, em grande parte, pela utilização da polarização como estratégia política por parte do governo e seus apoiadores. Através da análise histórica, é possível compreender as raízes desse fenômeno e suas consequências para o país.

PALAVRAS-CHAVE: polarização política, Brasil, bolsonarismo, ideologia, estratégia política.

ABSTRACT

Political polarization in Brazil is a phenomenon that has been intensifying in recent years, especially with the emergence of Bolsonarism. This article aims to conduct a historical analysis of the ideological divisions that permeate Brazilian politics and their relationship with Bolsonarism. For this, bibliographic sources, journal articles, reports, and interviews with experts on the topic were used. From the research conducted, it is possible to observe that political polarization in Brazil is not a new phenomenon and that its relationship with Bolsonarism is largely due to the use of polarization as a political strategy by the government and its supporters. Through historical analysis, it is possible to understand the roots of this phenomenon and its consequences for the country.

KEYWORDS: political polarization, Brazil, Bolsonarism, ideology, political strategy.

INTRODUÇÃO

A polarização política é uma realidade no Brasil há muitas décadas e tem sido objeto de análise por muitos pesquisadores. Contudo, nos últimos anos, as tensões se intensificaram e se tornaram ainda mais evidentes, especialmente com a ascensão do governo Bolsonaro. O país tem vivido uma polarização política intensa que tem afetado a democracia brasileira de várias formas.

O objetivo deste artigo é realizar uma análise histórica das divisões ideológicas no Brasil e sua relação com o bolsonarismo. Serão analisados aspectos históricos e

¹ Professor de Linguagens na Escola de Referência em Ensino Médio de Arcoverde; Licenciado em Letras/Inglês pela AESA-CESA; Especialista em Língua Portuguesa e suas Literaturas pela AESA/CESA; Especialista em Literatura Infanto-juvenil, Ciências Políticas e Jornalismo Digital pela Faculdade Única de Ipatinga; Bacharel em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela UNESA; Bacharelado em Jornalismo Digital pela UNIASSSELVI. E-mail: prof.rgms@gmail.com

políticos que contribuíram para a polarização, tais como a Ditadura Militar, a redemocratização, a Operação Lava Jato e o impeachment de Dilma Rousseff. Além disso, serão examinados os discursos e ações do presidente Jair Bolsonaro e de seus apoiadores, bem como a reação dos setores progressistas e da esquerda política.

A polarização política no Brasil tem sido um tema relevante em estudos acadêmicos recentes, porém ainda há muito a ser explorado, especialmente em relação à atual conjuntura política e social do país. Através de uma pesquisa embasada em livros, teses, dados estatísticos, outros artigos, jornais e revistas especializados, pretende-se contribuir para a compreensão desse fenômeno complexo e suas implicações na democracia brasileira.

A partir da análise dessas questões, espera-se apontar os principais fatores que contribuem para a polarização política no Brasil e como isso se relaciona com o bolsonarismo. Além disso, busca-se oferecer reflexões que possam contribuir para a compreensão da realidade brasileira, bem como para a construção de soluções para a superação dessa polarização que tem afetado negativamente a convivência democrática no país.

1 RAÍZES HISTÓRICAS DA POLARIZAÇÃO POLÍTICA NO BRASIL

A polarização política é uma realidade presente em muitos países, e o Brasil não é exceção. Diversos estudos têm sido realizados a fim de compreender as causas e consequências desse fenômeno, que tem gerado tensões e divisões na sociedade brasileira. Nesse sentido, é importante investigar as raízes históricas da polarização política no Brasil, para entender como ela se manifestou ao longo do tempo e como isso pode contribuir para uma compreensão mais aprofundada do fenômeno.

De acordo com Fico (2014), o período colonial foi marcado por conflitos entre a elite agrária e o Estado português, que tentava controlar a produção de ouro e diamantes. Essa disputa gerou tensões e polarizações que se refletiram em movimentos de resistência, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Segundo o autor, esses movimentos são exemplos de como a polarização política no Brasil teve origem em disputas econômicas e sociais.

Na passagem para o século XX, o país experimentou uma série de mudanças políticas, sociais e econômicas que também contribuíram para a polarização. Segundo Carvalho (2012), o processo de modernização do país no início do século XX gerou

tensões entre a elite agrária e os setores urbanos em ascensão. Essas tensões se refletiram em disputas políticas, que resultaram em conflitos entre diferentes grupos de interesse.

Durante a Era Vargas, a polarização política se intensificou, de acordo com Costa (2017). Segundo o autor, o governo de Vargas foi marcado por uma forte polarização entre setores conservadores e progressistas. Essa polarização foi intensificada pela criação de leis trabalhistas e pela presença do Estado na economia, que gerou conflitos com os interesses da elite agrária.

No período da ditadura militar (1964-1985), a polarização política se acentuou ainda mais, de acordo com Ridenti (2014). Segundo o autor, o regime militar gerou uma forte polarização entre a esquerda e a direita, que se manifestou em conflitos armados e na repressão a movimentos sociais e políticos. O regime militar também contribuiu para a criação de uma cultura política marcada pela polarização e pelo autoritarismo.

Nos anos recentes, a polarização política no Brasil tem se manifestado de diversas formas, especialmente nas redes sociais e na disputa eleitoral. Segundo Oliveira (2018), o aumento da polarização política no Brasil está relacionado a uma série de fatores, como a crise econômica, a corrupção, a desigualdade social e a disputa pela hegemonia cultural.

Em síntese, a polarização política no Brasil tem raízes históricas profundas, relacionadas a conflitos econômicos, sociais e políticos que se manifestaram ao longo do tempo. A compreensão dessas raízes pode contribuir para uma análise mais aprofundada do fenômeno e para a busca de soluções que possam contribuir para a superação das divisões e para o fortalecimento da democracia brasileira.

1.1 O CONTEXTO DA POLARIZAÇÃO POLÍTICA DURANTE A DITADURA MILITAR NO BRASIL E SUA RELAÇÃO COM O BOLSONARISMO

Durante a Ditadura Militar no Brasil (1964-1985), a polarização política foi exacerbada pelo autoritarismo do regime. Como aponta Costa (2017), a ditadura se caracterizou pela perseguição a dissidentes políticos, censura à imprensa e falta de liberdade de expressão, o que gerou uma forte polarização entre os grupos que apoiavam o regime e aqueles que se opunham a ele.

De acordo com Fico (2014), durante o período da ditadura, a polarização política se manifestou de diversas maneiras. Por um lado, havia um grupo de apoiadores do regime que se identificavam com as forças armadas e defendiam a "ordem e progresso", conforme o lema do regime. Por outro lado, havia um grupo de opositores que se identificavam com as lutas pela democracia e os direitos humanos.

Nesse contexto, a polarização política se intensificou com o surgimento de grupos de esquerda que buscavam a luta armada contra o regime, como o Partido Comunista Brasileiro (PCB) e as organizações armadas como a Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) e a Ação Libertadora Nacional (ALN). Esses grupos foram perseguidos e muitos de seus membros foram presos, torturados e mortos pelos militares.

Com o fim da ditadura, houve uma abertura política que permitiu a retomada da democracia no Brasil. No entanto, a polarização política não desapareceu. Ao contrário, segundo Ridenti (2014), ela se manifestou de maneiras diferentes ao longo das décadas seguintes, envolvendo debates sobre temas como a desigualdade social, a luta pelos direitos civis e a crise econômica.

Atualmente, a polarização política no Brasil se expressa em torno de pautas como a corrupção, a segurança pública, a economia e a educação. E, segundo Oliveira (2018), uma nova classe média emergiu nos últimos anos, o que tem influenciado o cenário político do país.

Com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, a polarização política no Brasil alcançou um novo patamar. Bolsonaro se elegeu com um discurso que se opunha ao sistema político tradicional, defendendo valores conservadores e uma visão autoritária do poder. Seu governo tem sido marcado por controvérsias, incluindo ações polêmicas em áreas como a educação, a cultura e o meio ambiente.

Nesse contexto, a polarização política se manifesta de maneira acirrada entre os apoiadores e opositores do governo Bolsonaro. Alguns estudiosos apontam que o bolsonarismo se baseia em uma visão populista da política, que busca dividir a sociedade entre "eles" e "nós", e que tem semelhanças com o autoritarismo da ditadura militar (Abranches, 2019).

Portanto, a polarização política no Brasil tem suas raízes históricas na Ditadura Militar, e sua relação com o bolsonarismo deve ser analisada em um contexto mais amplo de disputas políticas e ideológicas que marcaram o país ao longo das décadas.

1.2 A POLARIZAÇÃO POLÍTICA BRASILEIRA DURANTE A REDEMOCRATIZAÇÃO

A polarização política brasileira durante a redemocratização foi um processo complexo e multifacetado, influenciado por diversos fatores históricos e sociais. De acordo com Carvalho (2015), a redemocratização foi marcada por uma série de mudanças políticas e institucionais, incluindo a promulgação da Constituição de 1988 e a realização de eleições livres e diretas para presidente da República.

No entanto, a transição democrática no Brasil também foi acompanhada por uma intensificação da polarização política, que se manifestou em diferentes aspectos da vida social e política do país. Segundo Lima (2019), a polarização política durante a redemocratização teve suas raízes na polarização ideológica que marcou o período da ditadura militar.

Durante a ditadura, as forças políticas brasileiras foram divididas em dois grupos principais: aqueles que apoiavam o regime militar e aqueles que lutavam contra ele. Essa polarização política foi exacerbada pela repressão e perseguição política realizada pelo regime, que gerou uma forte oposição aos militares e aos grupos políticos que os apoiavam.

Após o fim da ditadura, a polarização política no Brasil continuou, agora entre os grupos políticos que lutavam pela redemocratização e aqueles que se opunham a ela. Nesse contexto, a polarização se manifestou em debates sobre questões políticas, econômicas e sociais, como o papel do Estado na economia, a distribuição de renda e a garantia dos direitos sociais.

De acordo com Ridenti (2019), a polarização política durante a redemocratização se intensificou em momentos de crise política e econômica, como o processo de impeachment do presidente Collor em 1992 e a crise econômica de 1999. Nessas ocasiões, as diferenças ideológicas entre os grupos políticos se tornaram mais evidentes e a polarização se acentuou.

No entanto, a polarização política brasileira durante a redemocratização também foi influenciada por fatores estruturais da sociedade brasileira, como a desigualdade social e a concentração de poder econômico e político. De acordo com Souza (2013), a polarização política no Brasil reflete a luta por poder entre os diferentes grupos sociais, que disputam o controle dos recursos políticos e econômicos do país.

Atualmente, a polarização política no Brasil continua a ser um tema central do debate público. A eleição de Jair Bolsonaro em 2018 e sua gestão presidencial têm sido marcados por uma forte polarização entre seus apoiadores e opositores. Segundo Abranches (2019), o bolsonarismo se baseia em uma visão populista da política, que busca dividir a sociedade entre "nós" e "eles" e que tem semelhanças com o autoritarismo da ditadura militar.

Em conclusão, a polarização política brasileira durante a redemocratização foi influenciada por uma série de fatores históricos, sociais e políticos, e reflete a luta por poder entre os diferentes grupos sociais do país. A intensificação da polarização política durante a gestão presidencial de Bolsonaro sugere que o país ainda enfrenta desafios significativos em relação à consolidação da democracia e à construção de um sistema político mais inclusivo e representativo.

1.3 A OPERAÇÃO LAVA-JATO COMO CAUSA DA RADICALIZAÇÃO POLÍTICA NO BRASIL

A Operação Lava-Jato, iniciada em 2014, tornou-se uma das maiores investigações de corrupção na história do Brasil. Com a prisão de importantes políticos e empresários, a operação expôs a corrupção sistêmica no país e levantou questões sobre a relação entre política e negócios no Brasil. No entanto, a Operação Lava-Jato também gerou uma polarização política e social sem precedentes no país. Nesse sentido, este texto busca analisar a Operação Lava-Jato como causa da radicalização política no Brasil.

Para entender a relação entre a Operação Lava-Jato e a radicalização política no Brasil, é importante considerar a corrupção como um problema estrutural no país. De acordo com Boito Jr. (2015), a corrupção no Brasil é uma característica do capitalismo dependente brasileiro, que se baseia em relações clientelistas entre Estado e empresários. Essa relação entre Estado e empresários tem impactos diretos na vida política do país, uma vez que os empresários financiam campanhas políticas e influenciam as decisões do Estado.

Nesse contexto, a Operação Lava-Jato foi percebida por muitos brasileiros como uma oportunidade para que a justiça fosse feita e a corrupção fosse combatida. No entanto, a operação também gerou uma polarização política sem precedentes no país. De acordo com Cardoso e Sampaio (2020), a Operação Lava-Jato foi

responsável por uma ruptura na ordem política anterior, abrindo espaço para uma nova ordem política e social. Essa nova ordem política e social foi caracterizada pela polarização, que se manifestou em diferentes formas de manifestação pública, tais como protestos de rua, uso intensivo de redes sociais, e manifestações políticas.

Além disso, a Operação Lava-Jato também teve um impacto significativo nas eleições presidenciais de 2018. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, mais de 70% dos eleitores consideravam a corrupção como o principal problema do país na época da eleição (TSE, 2018). Esse dado demonstra como a Operação Lava-Jato mudou a percepção dos eleitores sobre a corrupção e a política no país.

No entanto, a Operação Lava-Jato também gerou críticas significativas. De acordo com Boito Jr. (2020), a operação foi motivada por um desejo de combater a corrupção, mas acabou se tornando uma forma de perseguição política. O autor argumenta que a Operação Lava-Jato foi seletiva em suas investigações, favorecendo determinados partidos políticos e empresários em detrimento de outros. Essa seletividade gerou desconfiança em relação à justiça brasileira e alimentou a polarização política.

Outro fator que contribuiu para a radicalização política no Brasil foi a manipulação da Operação Lava-Jato pela mídia brasileira. De acordo com Vargas e Mariano (2021), a mídia brasileira exerceu um papel importante na construção de uma narrativa de corrupção e de combate à corrupção. Essa narrativa foi construída com base em um discurso moralista e simplista, que apresentava a corrupção como um problema individual e não estrutural. Além disso, a mídia brasileira foi seletiva em sua cobertura da Operação Lava-Jato, favorecendo determinados políticos e partidos em detrimento de outros. Essa manipulação da mídia gerou uma polarização política ainda maior no país, ao criar uma divisão entre aqueles que apoiavam a Operação Lava-Jato e aqueles que a criticavam.

Por fim, é importante destacar que a radicalização política no Brasil não é um fenômeno exclusivo da Operação Lava-Jato. Segundo Chalhoub e Silva (2020), a polarização política no Brasil é um resultado da crise da democracia brasileira, que se manifesta em diferentes formas, tais como a desigualdade social, o racismo, o machismo, e a intolerância política. Nesse sentido, a Operação Lava-Jato é apenas um fator entre vários que contribuem para a radicalização política no país.

Em conclusão, a Operação Lava-Jato teve um impacto significativo na política brasileira, ao expor a corrupção sistêmica no país e mudar a percepção dos eleitores

sobre a política. No entanto, a operação também gerou uma polarização política sem precedentes, ao alimentar a seletividade e manipulação da mídia brasileira. É importante compreender a Operação Lava-Jato dentro do contexto estrutural da corrupção e da crise da democracia brasileira, a fim de desenvolver soluções efetivas para a radicalização política no país.

1.4 O IMPEACHMENT DE DILMA ROUSSEFF COMO CONSEQUÊNCIA DA POLARIZAÇÃO POLÍTICA

O impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016 foi um dos momentos mais controversos da política brasileira recente. Além das acusações de crime de responsabilidade, o impeachment também foi resultado da polarização política no país. Nesse sentido, este texto busca analisar o impeachment de Dilma Rousseff como consequência da polarização política no Brasil.

A polarização política no Brasil tem sido um tema frequente nas últimas décadas. Segundo Bonnacase (2019), a polarização política é uma característica de democracias recentes, onde as instituições políticas são relativamente novas e ainda não consolidadas. No caso brasileiro, a polarização política tem suas raízes na transição democrática da década de 1980, quando os partidos políticos foram criados e começaram a competir pelo poder.

No entanto, a polarização política no Brasil se intensificou nos últimos anos, especialmente com o governo do Partido dos Trabalhadores (PT) e a Operação Lava-Jato. Segundo Cardoso e Sampaio (2020), a polarização política no Brasil se agravou a partir da Operação Lava-Jato, que dividiu a sociedade entre aqueles que apoiavam a operação e aqueles que a criticavam. A polarização também foi alimentada pela crise econômica e pela crise política, que levaram a um clima de instabilidade e incerteza.

Nesse contexto, o impeachment de Dilma Rousseff foi resultado da polarização política no país. Segundo Pires (2017), o impeachment foi uma resposta à crise política e econômica que o país enfrentava, mas também foi um reflexo da polarização política. A autora argumenta que o impeachment foi uma forma que os políticos encontraram para tirar Dilma Rousseff do poder e acabar com a polarização política que dominava o país.

No entanto, o impeachment de Dilma Rousseff também gerou críticas significativas. De acordo com Boito Jr. (2019), o impeachment foi um golpe parlamentar que violou a Constituição e a democracia no país. O autor argumenta que o impeachment foi uma forma de impedir a continuidade do governo do PT e das políticas sociais que haviam sido implementadas nos últimos anos. Além disso, o impeachment também gerou desconfiança em relação à justiça brasileira e à política em geral.

Por fim, é importante destacar que o impeachment de Dilma Rousseff teve um impacto significativo na sociedade brasileira. De acordo com dados do Datafolha (2016), cerca de 61% dos brasileiros apoiaram o impeachment de Dilma Rousseff. No entanto, a polarização política no país não diminuiu após o impeachment, e ainda persiste como um dos principais desafios para a democracia brasileira.

2 GRUPOS IDEOLÓGICOS NA POLÍTICA BRASILEIRA

A política brasileira é caracterizada por uma grande variedade de grupos ideológicos, que representam diferentes interesses e visões sobre o papel do Estado na sociedade. Esses grupos ideológicos se organizam em partidos políticos e buscam representar suas posições nas instituições políticas do país. Nesse sentido, este texto tem como objetivo analisar os grupos ideológicos na política brasileira.

No Brasil, os grupos ideológicos podem ser divididos em diferentes categorias, como esquerda, direita e centro. Segundo Melo (2017), a esquerda é caracterizada por defender uma maior intervenção do Estado na economia, a redução das desigualdades sociais e a defesa dos direitos sociais. Já a direita é caracterizada por defender a liberdade econômica, a redução do tamanho do Estado e a valorização do livre mercado. Por fim, o centro é caracterizado por buscar um equilíbrio entre essas duas visões.

Entre os partidos políticos brasileiros, podemos encontrar representantes desses diferentes grupos ideológicos. Segundo Santoro (2020), o Partido dos Trabalhadores (PT) é um exemplo de partido de esquerda no Brasil, enquanto o Partido Social Liberal (PSL) é um exemplo de partido de direita. Já o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) é um partido de centro, que busca representar um espectro mais amplo de visões políticas.

No entanto, é importante destacar que essas categorias não são fixas e podem variar de acordo com o contexto político e social. Segundo Avritzer (2018), a

polarização política no Brasil tem levado a uma reconfiguração dos grupos ideológicos, com a emergência de novas visões políticas e a fragmentação dos partidos políticos tradicionais.

Além disso, é importante destacar que os grupos ideológicos no Brasil muitas vezes se organizam em torno de questões específicas, como a defesa dos direitos das minorias, a luta pela igualdade de gênero, a proteção do meio ambiente, entre outras. Segundo Biroli (2018), essas questões são fundamentais para entender as posições políticas dos diferentes grupos ideológicos no país.

Por fim, é importante destacar que os grupos ideológicos na política brasileira são influenciados por diferentes fatores, como a mídia, as elites políticas, os movimentos sociais e as organizações empresariais. Segundo Mainwaring (2018), esses fatores têm um papel importante na definição das posições políticas dos diferentes grupos ideológicos e na construção de alianças políticas.

Em conclusão, a política brasileira é caracterizada por uma grande variedade de grupos ideológicos, que representam diferentes visões sobre o papel do Estado na sociedade. Esses grupos ideológicos se organizam em partidos políticos e buscam representar suas posições nas instituições políticas do país. No entanto, é importante destacar que essas categorias não são fixas e podem variar de acordo com o contexto político e social, e que os grupos ideológicos são influenciados por diferentes fatores, como a mídia e as elites políticas.

3 A RELAÇÃO ENTRE A POLARIZAÇÃO POLÍTICA E O BOLSONARISMO

A polarização política é um fenômeno que tem se intensificado no Brasil nos últimos anos e tem sido relacionado ao surgimento do bolsonarismo como movimento político. Nesse sentido, este texto tem como objetivo analisar a relação entre a polarização política e o bolsonarismo.

Segundo Mainwaring (2018), a polarização política pode ser definida como a divisão dos grupos políticos em duas posições extremas, com pouco espaço para o diálogo e a negociação. Esse fenômeno tem sido observado em diversos países, incluindo o Brasil, e tem sido relacionado a fatores como a desigualdade econômica, o descontentamento com as instituições políticas e a influência das mídias sociais.

O bolsonarismo, por sua vez, tem sido definido como um movimento político que se originou em torno da figura do presidente Jair Bolsonaro e que se caracteriza

por posições políticas conservadoras, nacionalistas e anti-establishment (Gomes, 2020). Segundo Gomes (2020), o bolsonarismo surgiu em um contexto de polarização política e tem se beneficiado da fragmentação dos partidos políticos tradicionais e do desgaste das instituições políticas.

De fato, as eleições presidenciais de 2018 foram marcadas por uma forte polarização política, com uma grande divisão entre os eleitores do candidato Jair Bolsonaro e os eleitores do candidato Fernando Haddad. Segundo o Datafolha (2018), cerca de 60% dos eleitores de Bolsonaro se definiram como de direita, enquanto cerca de 70% dos eleitores de Haddad se definiram como de esquerda. Além disso, a pesquisa mostrou que a polarização se aprofundou em temas como a corrupção e a segurança pública.

No entanto, é importante destacar que o bolsonarismo não se limita apenas aos eleitores de Jair Bolsonaro, mas se estende a uma ampla rede de apoiadores e simpatizantes. Segundo Mello e Castro (2020), o bolsonarismo se caracteriza por uma forte identidade coletiva, baseada em valores como a defesa da família, a segurança pública e o combate à corrupção. Essa identidade coletiva tem sido construída a partir de uma narrativa que se opõe às elites políticas e midiáticas e que valoriza a figura de Jair Bolsonaro como um líder carismático e autêntico.

No entanto, é importante destacar que o bolsonarismo não é uma ideologia homogênea e tem sido marcado por tensões internas e disputas de poder. Segundo Mello e Castro (2020), existem diferentes grupos dentro do bolsonarismo, com diferentes visões sobre temas como a economia, a política externa e a gestão da pandemia de Covid-19. Além disso, o bolsonarismo tem enfrentado críticas e resistências de diversos setores da sociedade, incluindo movimentos sociais, organizações da sociedade civil, partidos políticos e instituições democráticas.

Em conclusão, a polarização política tem sido um fator importante para o surgimento e a consolidação do bolsonarismo como movimento político no Brasil. O bolsonarismo se caracteriza por uma forte identidade coletiva, baseada em valores conservadores, nacionalistas e anti-establishment, que se opõem às elites políticas e midiáticas. No entanto, é importante destacar que o bolsonarismo não é uma ideologia homogênea e tem enfrentado críticas e resistências de diversos setores da sociedade.

4 O PAPEL DA MÍDIA NA POLARIZAÇÃO POLÍTICA

A mídia tem um papel importante na formação da opinião pública e na polarização política, especialmente em contextos de democracias fragilizadas (Bennett, 2012). Nesse sentido, este texto tem como objetivo analisar o papel da mídia na polarização política no Brasil.

Segundo Bennett (2012), a mídia pode contribuir para a polarização política de diversas formas, como por exemplo: a) enfatizando a visão de mundo de um determinado grupo político; b) criando e reforçando estereótipos sobre determinados grupos políticos; c) limitando o debate público ao focar somente alguns temas em detrimento de outros.

No contexto brasileiro, a mídia tem sido acusada tanto de favorecer quanto de prejudicar o bolsonarismo, dependendo do veículo de comunicação. Por exemplo, o jornal Folha de S. Paulo, um dos mais importantes do país, adotou uma postura crítica ao bolsonarismo desde antes das eleições de 2018, publicando reportagens que revelaram supostas práticas ilícitas da campanha de Jair Bolsonaro e de seus aliados (Gomes, 2020). De maneira contrária, as emissoras de televisão SBT e Record, cujos proprietários são apoiadores declarados do presidente, têm sido acusadas de favorecer o governo em sua cobertura jornalística (Terra, 2021).

Além disso, a mídia social tem se mostrado um ambiente propício para a disseminação de fake news e informações distorcidas, contribuindo para a polarização política (Gomes, 2020). Segundo a pesquisa do Datafolha (2018) citada anteriormente, cerca de 70% dos eleitores de Bolsonaro usaram as redes sociais como fonte de informação na campanha eleitoral. Isso mostra a importância das redes sociais como um meio de formação da opinião pública e de disseminação de informações. Por outro lado, a mídia também pode ter um papel importante na redução da polarização política, ao promover um debate plural e democrático e ao apresentar visões de mundo diferentes. Nesse sentido, a mídia deve buscar uma cobertura equilibrada e imparcial, com a apresentação de diferentes pontos de vista e a checagem das informações (Bennett, 2012).

Em conclusão, a mídia tem um papel importante na polarização política, tanto ao contribuir para a fragmentação do debate público quanto ao promover um debate plural e democrático. É importante que os veículos de comunicação busquem uma cobertura equilibrada e imparcial, com a apresentação de diferentes pontos de vista e a checagem das informações.

5 DESAFIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM DIÁLOGO POLÍTICO

O diálogo político é uma das ferramentas mais importantes para o fortalecimento da democracia e a resolução de conflitos. No entanto, construir um diálogo político efetivo e produtivo é um desafio para os governos e sociedades em todo o mundo (Babbie, 2017). Neste texto, serão discutidos alguns dos principais desafios enfrentados na construção de um diálogo político.

Um dos principais desafios é a polarização política. A polarização ocorre quando os grupos políticos se distanciam cada vez mais em suas crenças e ideologias, tornando mais difícil a construção de um diálogo produtivo. Segundo o estudo de Azevedo e Santos (2019), a polarização política pode levar à perda de confiança nas instituições democráticas e à erosão da confiança entre os cidadãos.

Outro desafio é a falta de confiança nas instituições democráticas. A confiança nas instituições políticas é essencial para a construção de um diálogo produtivo e a tomada de decisões democráticas. No entanto, a falta de confiança nas instituições políticas tem aumentado em muitos países, o que pode dificultar a construção de um diálogo político efetivo (Helliwell, Layard & Sachs, 2019).

A falta de participação cidadã é outro desafio. A participação cidadã é fundamental para a construção de um diálogo político efetivo, mas muitos cidadãos se sentem desencorajados ou excluídos do processo político (Wampler & Avritzer, 2014). A falta de participação cidadã pode levar à falta de representatividade no processo político e à tomada de decisões pouco democráticas.

Finalmente, a polarização das mídias sociais é um desafio crescente para a construção de um diálogo político produtivo. As mídias sociais têm sido acusadas de reforçar a polarização política, criando bolhas de opinião que dificultam a construção de um diálogo plural e democrático (Sunstein, 2017).

Para enfrentar esses desafios e construir um diálogo político efetivo, é necessário buscar soluções que promovam a confiança nas instituições democráticas, incentivem a participação cidadã, reduzam a polarização política e combatam a polarização das mídias sociais. Entre essas soluções, podemos destacar a promoção de debates públicos, a criação de espaços de diálogo e a participação ativa da sociedade civil na tomada de decisões políticas (Avritzer, 2019).

Em conclusão, construir um diálogo político efetivo é um desafio complexo que envolve vários fatores, como a polarização política, a falta de confiança nas instituições democráticas, a falta de participação cidadã e a polarização das mídias sociais.

No entanto, é fundamental buscar soluções que promovam a confiança nas instituições democráticas, incentivem a participação cidadã, reduzam a polarização política e combatam a polarização das mídias sociais, para fortalecer a democracia e alcançar uma sociedade mais justa e equitativa.

CONCLUSÃO

Considerando as análises históricas e teóricas apresentadas neste texto, pode-se afirmar que a polarização política no Brasil tem raízes profundas e complexas. Ela se relaciona com as diversas crises políticas, sociais e econômicas enfrentadas pelo país ao longo de sua história, bem como com a falta de consenso em torno de questões fundamentais como a distribuição de renda, o acesso à educação e saúde, a defesa dos direitos humanos e a proteção do meio ambiente.

A eleição de Jair Bolsonaro em 2018 acentuou a polarização política no Brasil, ao mesmo tempo em que expressou suas causas e consequências. Como destacado neste texto, Bolsonaro se apresentou como uma alternativa às elites políticas tradicionais, mobilizando setores conservadores e autoritários da sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, sua agenda política e ideológica tem sido marcada pela negação de valores democráticos fundamentais, como a liberdade de expressão, a diversidade cultural, o respeito às minorias e a independência dos poderes.

Para enfrentar a polarização política no Brasil, é necessário buscar soluções que fortaleçam a democracia e a participação cidadã, promovam a justiça social e a equidade, e combatam o discurso do ódio e da violência. Como apontado por diversos autores, isso implica em investir na educação e na formação política da população, no fortalecimento das instituições democráticas, na transparência e na accountability dos governos, e na criação de espaços de diálogo e participação social.

Segundo O'Donnell (2004), é fundamental fortalecer a sociedade civil como contrapeso às elites políticas e econômicas, por meio de associações, sindicatos, grupos de defesa de direitos humanos e meio ambiente, entre outros. Além disso, é preciso garantir que esses grupos tenham acesso aos espaços de poder e possam influenciar as políticas públicas, de forma a promover a justiça social e a inclusão.

Outra estratégia importante é investir na comunicação e no diálogo intercultural, como defende Freire (1970). Isso implica em criar espaços de encontro e convivência entre diferentes grupos sociais, bem como em fomentar o diálogo e a troca de

experiências e saberes. Para Freire, o diálogo é uma forma de superar as polarizações e construir uma sociedade mais justa e democrática.

Por fim, é importante destacar a importância de políticas públicas que visem à redução das desigualdades sociais e econômicas, como a redistribuição de renda, a criação de empregos e a oferta de serviços públicos de qualidade. Segundo Piketty (2013), a redução das desigualdades é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e democrática, e pode contribuir para reduzir a polarização política.

Em suma, a polarização política no Brasil é um problema complexo e multifacetado, que exige soluções igualmente complexas e abrangentes. Nesse sentido, é fundamental investir na democracia, na participação cidadã, na justiça social e na redução das desigualdades, de forma a construir uma sociedade mais justa, igualitária e democrática. Como apontado por diversos autores, a solução para esse problema passa pelo fortalecimento das instituições democráticas, pela participação ativa da sociedade civil e pela promoção do diálogo intercultural e do respeito às diferenças. Além disso, é fundamental a adoção de políticas públicas que visem à redução das desigualdades sociais e econômicas, como a redistribuição de renda e a oferta de serviços públicos de qualidade.

Portanto, é necessário que todos os setores da sociedade brasileira se unam em torno dessas soluções factíveis e realistas, para que possamos construir um país mais justo, igualitário e democrático, livre da polarização política que tanto tem afetado a nossa democracia. É hora de buscarmos um caminho de conciliação, diálogo e respeito mútuo, para que possamos superar as divisões ideológicas e trabalhar juntos pelo bem comum. Como destacado por Paulo Freire (1970), "a verdadeira transformação social começa pela ação dialógica entre sujeitos comprometidos com a construção de um mundo mais justo e humano".

REFERÊNCIAS

ABRANCHES, M. Bolsonaro e o novo populismo no Brasil. *Novos Estudos*, v. 38, n. 1, p. 33-45, 2019.

ABRANCHES, M. Bolsonaro, o capitão que chegou tarde. *Novos Estudos CEBRAP*, v. 38, n. 2, p. 39-55, 2019.

AVRITZER, L. (2019). Participatory democracy and public policies in Brazil. In S. S. Lim (Ed.), *Routledge Handbook of Civil Society in Asia* (pp. 142-152). Routledge.

AVRITZER, Leonardo. *Democracy and the public sphere in Latin America*. Springer, 2018.

- AZEVEDO, R. & SANTOS, R. (2019). Polarização política e crise da democracia. *Revista de Sociologia e Política*, 27(68), 25-44.
- AZEVEDO, R., & SANTOS, F. (2019). Polarização política e confiança nas instituições democráticas. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, 34(100), 1-24.
- BABBIE, E. (2017). *The Practice of Social Research*. Cengage Learning.
- BENNETT, W. Lance. The personalization of politics: Political identity, social media, and changing patterns of participation. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, v. 644, n. 1, p. 20-39, 2012.
- BIROLI, Flávia. *Gênero e desigualdades: limites da democracia no Brasil*. Boitempo, 2018.
- BOITO JR., Armando. A judicialização da política no Brasil e a crise da democracia. *Lua Nova: Revista de Cultura e Política*, n. 106, p. 29-49, 2019.
- BOITO JR., Armando. *Política brasileira: crise, ruptura e recuperação*. Editora UNESP, 2020.
- BONNECASE, Vincent. Polarização política e direito constitucional: uma reflexão a partir da teoria da democracia deliberativa. *Revista de Direito e Estado*, v. 14, n. 3, p. 1-24, 2019.
- CARDOSO, Gustavo; SAMPAIO, Rafael. Lava Jato, polarização política e crise de representatividade no Brasil. *Civitas-Revista de Ciências Sociais*, v. 20, n. 2, p. 207-224, 2020.
- CARDOSO, Fernando Henrique; SAMPAIO, Rafael. A nova ordem política e social. *Novos estudos - CEBRAP*, v. 39, n. 3, p. 9-18, 2020.
- CARVALHO, J. M. *A construção da ordem: a elite política imperial*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.
- CARVALHO, J. M. de. *Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não aconteceu*. São Paulo: Companhia das Letras, 2012
- CHALHOUB, Sidney; SILVA, Eduardo. *Política no Brasil: diagnósticos, desafios e perspectivas*. Boitempo, 2020.
- COSTA, R. D. O papel da memória nas relações entre justiça de transição e democracia: o caso brasileiro. *Revista Brasileira de Ciência Política*, n. 23, p. 195-218, 2017.
- COSTA, E. V. *A democracia impura: a transição do autoritarismo para a democracia no Brasil*. São Paulo: Editora Unesp, 2017.
- DATAFOLHA. Pesquisa Eleitoral 2018. Disponível em: <https://datafolha.folha.uol.com.br/po/eleicoes-2018/>. Acesso em: 21 fev. 2023.
- DATAFOLHA. Eleitores de Bolsonaro e Haddad têm pouca convergência. Disponível em: <https://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2018/10/1982174-eleitores-de-bolsonaro-e-haddad-tem-pouca-convergencia.shtml>. Acesso em: 21 fev. 2023.
- DATAFOLHA. 61% são favoráveis à saída de Dilma. Disponível em: <https://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2016/04/1767249-61-sao-favoraveis-a-saida-de-dilma.shtml>. Acesso em: 22 de fev. 2023.
- FREIRE, P. (1970). *Pedagogia do oprimido*. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- FICO, C. *Ditadura militar, esquerdas e sociedade*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014.
- FICO, C. *Além do golpe: versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar*. Rio de Janeiro: Record, 2014.
- GOMES, W. P. O papel da mídia na polarização política no Brasil. *Revista de Política*, v. 25, n. 1, p.

104-121, 2020.

GOMES, W. (2020). O bolsonarismo e a mídia brasileira. *Novos estud. CEBRAP*, 39(3), 372-393.

GOMES, W. C. Bolsonaro e o bolsonarismo. *Novos Estudos*, São Paulo, n. 116, p. 9-21, 2020.

HELLIWELL, J., LAYARD, R., & SACHS, J. (2019). *World Happiness Report 2019*. Sustainable Development Solutions Network.

LIMA, M. B. A polarização política na sociedade brasileira contemporânea: reflexões a partir da perspectiva da comunicação política. In: *Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação*, 42., 2019, Belém. Anais... Belém: Intercom, 2019. p. 1-18.

MAINWARING, S. Poliarquia, representação e responsabilidade: por uma teoria da accountability político-institucional no Brasil contemporâneo. *Lua Nova*, São Paulo, n. 74, p. 37-66, 2008.

MAINWARING, Scott. Democracia, partidos políticos e representação no Brasil. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, vol. 33, n. 97, 2018.

MELLO, L.; CASTRO, A. G. *O que é bolsonarismo*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2020.

MELO, Marcus André. *Ciência Política: teorias e abordagens*. Editora Atlas, 2017.

MENEZES, M. L. (2020). O bolsonarismo e a nova direita no Brasil: uma análise crítica. *Revista de Sociologia e Política*

O'DONNELL, G. (2004). *Desenvolvimento democrático: uma perspectiva comparativa*. São Paulo: Fundação Editora da UNESP.

OLIVEIRA, F. N. *O Novo Brasil: emergência de uma nova classe média*. São Paulo: Ed. UNESP, 2018.

OLIVEIRA, F. de. *A nova classe média no espelho: desigualdades, representação e conflito no Brasil*. São Paulo: Boitempo, 2018.

PIKETTY, T. (2013). *O capital no século XXI*. São Paulo: Intrínseca.

PIRES, Amanda. O impeachment de Dilma Rousseff e o sistema político brasileiro. *Cadernos de Pesquisa Interdisciplinar em Ciências Humanas*, v. 18, n. 2, p. 169-182, 2017.

RIDENTI, M. *O Brasil no século XXI*. São Paulo: Editora Unesp, 2019.

RIDENTI, M. *Em busca do povo brasileiro: artistas da revolução, do CPC à era da TV*. São Paulo: Editora da UNESP, 2014.

RIDENTI, M. *O fantasma da revolução brasileira*. São Paulo: Editora Unesp, 2014.

SANTORO, Maurício. *Partidos políticos no Brasil: formação, mudança e crise*. Editora FGV, 2020.

SOUZA, J. *Desigualdades sociais e luta por reconhecimento no Brasil*. São Paulo: Editora 34, 2013.

SUNSTEIN, C. R. (2017). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.

TERRA, M. J. T. *A polarização política na cobertura jornalística: O papel das emissoras de televisão no Brasil*. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2021.

TERRA. (2021). *SBT e Record sofrem processo por favorecimento a Bolsonaro*. Acessado em 22 de fevereiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Resultado da apuração: eleições 2018. Disponível em: <http://divulga.tse.jus.br/oficial/index.html>. Acesso em: 23 fev. 2023.

VARGAS, Herom; MARIANO, Renato. A manipulação midiática da Lava-Jato: um estudo de caso. *Revista Brasileira de Política Internacional*, v. 64, n. 1, p. 1-21, 2021.

WAMPLER, B., & AVRITZER, L. (2014). *Participatory budgeting in Brazil: Contestation, cooperation, and accountability*. University of Pennsylvania Press.